

BOLALAR KASALLIKLARI AMALIYOTIDA GENETIK FERMENTOPATIYALARNI TASHXISLASHNING DOLZARBLIGI

A.N. Aripov

O.A. Aripov

K.Q. Sharofutdinov

**O‘zR SSV Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy markazi klinik
diagnostika laboratoriyasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911493>

Dolzarliligi. Ma'lumki, Mukopolisaxaridozlar genetik nuqsonlar tufayli yuzaga keladigan noyob fermentopatiyalar bo'lib, asosan lizosomal to'planish kasalliklar guruhini tashkil etadi. Ushbu guruh genetik nuqsonlarda kasallikning patogenezi sifatida glikozaminoglikanlarning parchalanishida ishtirok etadigan fermentlarning yetishmasligi keltiriladi. Ta'kidlangan fermentlar hujayralar yopishishi va hujayra signalizatsiyasi kabi jarayonlarda ishtirok etadigan uzun, shoxlanmagan polisaxaridlar hisoblanadi. Aynan parchalanmagan glikozaminoglikanlar mukopolisaxaridozlarning asosiy va bevosita sababi hisoblanadi va ushbu to'planish hujayralarda avtofagiya, apoptoz va mitoxondrial disfunktsiya kabi og'ir darajali holatlarga olib kelishi mumkin. Glikozaminoglikanlarning hujayralar lizosomalarida to'planishi to'qimalarning disfunktsiyasiga olib kelishi natijasida qo'pol yuz tuzilishi, kognitiv qoloqlik, gepatosplenomegaliya, churra, kifoskolioz, shox pardaning xiralashishi. kabi ko'plab og'ir simptomlarning yuzaga keltiradi. Yuqoridagi asoratlarni inobatga olgan holda ushbu fermentopatiyalarni kasallik belgilari yuzaga kelmagan asimptomatik bosqichda erta tashxislash organik shikastlanishlarni oldini qolish va davolash samaradorligini yaxshilashdagi asosiy omil bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, mukopolisaxaridozlarni rivojlanishini yumshatish, davolash samaradorligi oshirish va bemorlar hayot sifatini yaxshilashda ularni erta bosqichlarda tashxislash chora tadbirlarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb muammo hisoblanadi [1,2,3,4,5].

Tadqiqot maqsadi. Taqdim etilgan ishning asosiy maqsadi mukopolisaxaridozlarni erta tashxislash imkonini beruvchi yashirin belgilarning yuzaga kelishi xususida tahlillar olib borishdan iborat.

Tadqiqotning usul va uslublari. Tadqiqotning asosiy obe'kti sifatida 5 yil davomida kuzatishlar va genetik, laborator hamda MRT, MSKT tahlillar orqali tashxislash natijalarida tanlab olingan 35 nafar mukopolisaxaridozlar bilan kasallangan bolalar. Tadqiqotlarda mukopolisaxaridozlarning tiplarining uchrash chastotasi, har bir tipga xos va umumiy kasalliklar uchun xos belgilarning miqdoriy ko'rsatkichlari bo'yicha tahlillar olib borilgan.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan tadqiqotlarda mukopolisaxaridozlarning asosan I,II,III va IV tipga xos ko'rinishlari ko'p miqdorda uchrashi aniqlangan. I tipga xos mukopolisaxaridozlar umumiy miqdorning 14 % ni, II tipga xos deyarli 50% ni, III tip 8% ni va IV tip esa 24% ni tashkil etishi tasdiqlangan. Shu bilan birga, kindik va chov churrasi, klapanlar nuqsonlari, kifoskolioz, epilepsiya kabi belgilarning barcha yuqorida qayd etilgan tiplar uchun umumiy xos bo'lgan belgilar hisoblanadi. Kognitiv faoliyatning buzilishi, gepatosplenomegaliya, bo'g'imlar regidligi kabi belgilar IV tipda, bo'y o'sishining sekinlashishi esa III tipda uchramasligi aniqlandi.

Xulosa. Shunday qilib, mukopolisaxaridozlar jiddiy genetik fermentopatiyalar bo'lib, kam miqdorda uchrasada ularning 7 tipi farqlanadi va shulardan dastlabki 4 tipi eng ko'p

miqdorda tashxislanadi [6]. Ta'kidlash joizki, ushbu patologiyaning har bir tip uchun va umumiy klinik belgilari farqlansada ulani yaqqol differensial tashxislash imkoni mavjud emas. Bu esa o'z navbatida keng ko'lamda chuqur skrining tahlillarga asoslangan tekshiruvlar olib borishni taqozo etadi.

References:

1. Gaffke L, Pierzynowska K, Podlacha M, Brokowska J, Wegrzyn G. Changes in cellular processes occurring in mucopolysaccharidoses as underestimated pathomechanisms of these diseases. *Cell Biol Int.* 2019.
2. Quittot N, Sebastiao M, Bourgault S. Modulation of amyloid assembly by glycosaminoglycans: From mechanism to biological significance. *Biochem Cell Biol.* 2017; 95:329-337.
3. Del Longo A, Piozzi E, Schweizer F. Ocular features in mucopolysaccharidosis: diagnosis and treatment. *Ital J Pediatr.* 2018; 44:125.
4. Barone R, Pellicco A, Pittala A, Gasperini S. Neurobehavioral phenotypes of neuronopathic mucopolysaccharidoses. *Ital J Pediatr.* 2018; 44:121.
5. Suarez-Guerrero JL, Gomez Higuera PJ, Arias Florez JS, Contreras-Garcia GA. Mucopolysaccharidosis: Clinical features, diagnosis and management. *Rev Chil Pediatr.* 2016; 87:295-304.
6. Abdumalik Aripov Nigmatovich, Orifzhon Aripov Abdumalikovich, & Kamoliddin Sharofutdinov Qayumzhon og'li. (2024). The Concept, Epidemiology, Clinical Features and Diagnosis of Mucopolysaccharidosis. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(9), 113–117. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/3439>